

Data de registro da demanda: 14 de agosto de 2020

Data de envio do relatório: 17 de agosto de 2020

Organização: <Sigilo> (segunda demanda desta empresa)

Contato: (MRSNB)

Grupo de trabalho:

- Valeska (valeska.freitas@viamao.ifrs.edu.br);
- Luiza (luiza.bortoli@viamao.ifrs.edu.br);
- Mariane (mariane.mello@farroupilha.ifrs.edu.br);
- Sérgio (sergio.migowski@canoas.com.br);
- Anelise (anelise.darisbo@farroupilha.ifrs.edu.br).

Introdução:

O atendimento do IFRS Contribui à empresa <sigilo> se deu a partir da demanda registrada pela empresária no formulário de demandas do projeto. A assessoria prestada pelo IFRS Contribui, conforme metodologia adotada, ocorre em diferentes etapas, após a homologação da demanda: Uma reunião inicial do grupo de trabalho com a empresa, para compreensão mais profunda das suas necessidades; uma reunião interna do grupo de trabalho para delinear possíveis alternativas de ação; uma segunda reunião com a empresa para discussão conjunta das alternativas de ações sugeridas; uma etapa final referente a uma implementação das alternativas de ações sugeridas fica a cargo da empresa realizar quando e da maneira que julgar pertinente.

Caracterização da empresa

A partir da primeira reunião realizada no dia 03 de julho de 2020 (data em que foi registrada a primeira demanda desta empresa) foram apuradas as seguintes informações sobre a empresa <Sigilo>:

- Empresa de pequeno porte (MEI), sendo constituída a menos de um ano.
- A empresa não possui funcionários, todo o trabalho é realizado pelo proprietário.
- Dois tipos de clientes: os que consomem o produto e os que anunciam.
- Objetivo: tornar a marca referência em site de notícias na cidade <sigilo>.
- Como deseja ser visto pelo público: informação publicada pela empresa é uma informação correta.

- Slogan: Informação com credibilidade.
- 600 mil visualizações de janeiro a junho de 2020.
- Grupo do WhatsApp como caminho para acessar o site.

Demandas:

- Estratégia de vendas;
- Captação de clientes para anúncio;
- e elaboração do material de divulgação.

Sugestões de ações:

- Caso não seja possível a contratação de uma empresa especializada em Marketing para a criação de uma campanha institucional, sugerimos alguns passos:
 - 1) Diagnóstico: análise das informações disponíveis (vemos que já dominam o *google analytics*, é uma boa ferramenta) para reconhecimento e definição do público da <Sigilo> , bem como do público que ainda pode ser atingido, dentro da linha que se propõe (informação é tudo!!!);
 - 2) Alinhar a marca: trabalho que já tem sido efetuado desde a primeira demanda, manter avaliação contínua;
 - 3) Definição de metas e objetivos: quanto se pode atingir dentro do público-alvo identificado no primeiro passo (diagnóstico)? Estabelecer uma meta factível;

Exemplo:

- aumentar em 20% o público leitor em 4 meses;
- prospectar 10 novos clientes nos próximos 2 meses (aproveitar o momento antes do período de natal para que seja realizada essa prospecção);
- obter 3 novos contratos nos próximos 2 meses.
- 4) Definição de plano de ação: (também, parte já foi pensado na primeira demanda)
 - O que podemos fazer para atingir a meta estipulada?
 - Quais as melhores ações, focadas no público definido?
 - Quando atuar?
 - Definir ações e ordem de prioridade entre elas, dentro do orçamento disponível e com os recursos (e pessoas) acessíveis.
 - Promoções via *instagram*, promoções via rádio, ação de oferta direta aos demandantes (empresas de <sigilo> para mostrar o produto da <Sigilo>).
 - Campanhas de sorteio;
 - Veiculação de notícias e reportagens para o público definido/ inclusive via podcast (adicionar no material focado no produto), aproveitando a voz do locutor!

- 5) Contatar representantes de bairros/ associações/ que podem fazer indicações de empresas interessadas em realizar anúncios no site;
- 6) Avaliação contínua.
 - O mercado de vocês é volátil! Tem um lado bom- pode diversificar/ ampliar, mas implica em despender energia para acompanhar esse mercado demandante. Isso significa que é necessário agir com inteligência estratégica: de tempos em tempos, a curto prazo, analisar a relação da organização com seu mercado, que se dá de forma dinâmica. Se o mercado muda, a organização precisa adaptar-se rapidamente (de preferência, antes da mudança no mercado ser consolidada, antes de se tornar tendência).
 - Áreas como sugestão para aprofundamento/aprendizagem: estratégia; inteligência estratégica; marketing digital.

Resumindo:

- Realizar um levantamento do público leitor e também dos possíveis clientes anunciantes
 - ↓
 - Desenvolvimento de um material com o portfólio de produto (mídia kit), apresentando os benefícios em contratar os anúncios
 - ↓
 - Investir em marketing digital para a captação de clientes
 - ↓
 - Personalizar as ofertas/Oferecer alguns dias para teste